

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ALAGÁVEIS: UM ESTUDO DE CASO EM CAREIRO DA VÁRZEA-AM

DOI: 10.5281/zenodo.19234231

Jadson Henrique Silva de Oliveira¹

¹Tecnologia em Gestão Ambiental– Universidade Federal do Amazonas-UFAM
silvajadson444@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3243871589473943>

Adriana Doroteu Dantas²

²Tecnologia em Gestão Ambiental– Universidade Federal do Amazonas-UFAM
dricadoroteu@ufam.edu.br

<https://lattes.cnpq.br/5749104897171618>

AT05: Políticas públicas.

Resumo:

A gestão de resíduos sólidos representa um dos principais desafios ambientais e de saúde pública enfrentados por municípios amazônicos, especialmente aqueles situados em áreas de várzea. Nessas regiões, fatores como as variações sazonais do nível dos rios, a dispersão das comunidades e a limitação de infraestrutura dificultam a implementação de sistemas eficientes de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. O presente estudo teve como objetivo analisar os desafios e as possibilidades para a gestão de resíduos sólidos no município de Careiro da Várzea, Amazonas, considerando suas particularidades geográficas, sociais e ambientais. A metodologia adotada baseou-se em uma abordagem qualitativa e exploratória, com levantamento de dados primários por meio de entrevistas com moradores e gestores locais, aplicação de questionários e análise documental. Os resultados evidenciaram limitações estruturais importantes, como a ausência de infraestrutura própria para tratamento de resíduos, a dependência logística do transporte para Manaus, a irregularidade da coleta e a ocorrência de descarte inadequado em áreas próximas a rios e comunidades rurais. Também foram identificadas oportunidades de melhoria, como a implementação de coleta seletiva, o fortalecimento da educação ambiental e a valorização dos catadores de materiais recicláveis. Conclui-se que a gestão de resíduos sólidos em áreas alagáveis requer estratégias adaptadas à realidade amazônica, com integração entre políticas públicas, participação comunitária e práticas sustentáveis voltadas à melhoria da qualidade ambiental e da saúde pública.

Palavras-chave: Gestão ambiental; Resíduos sólidos; Sustentabilidade; Várzea amazônica; Políticas públicas.

Introdução:

A gestão de resíduos sólidos é um dos principais desafios ambientais e de saúde pública enfrentados pelas cidades contemporâneas, especialmente em municípios localizados em áreas alagáveis da Amazônia. Nessas regiões, fatores como a dinâmica hidrológica dos rios, as variações sazonais entre períodos de cheia e vazante, a dispersão populacional e as limitações de infraestrutura dificultam a implementação de sistemas eficientes de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. O município de Careiro da Várzea, localizado na região metropolitana de Manaus, apresenta características típicas de território de várzea, com grande

parte de sua área sujeita a inundações periódicas e forte dependência da navegação fluvial para mobilidade e transporte. Essas condições influenciam diretamente a gestão dos resíduos sólidos e contribuem para práticas inadequadas de descarte, gerando impactos ambientais e sanitários para a população local. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar os desafios e as possibilidades para a gestão de resíduos sólidos em áreas alagáveis, tomando como estudo de caso o município de Careiro da Várzea, Amazonas, buscando compreender as dificuldades estruturais existentes e identificar alternativas sustentáveis que possam contribuir para a melhoria da gestão municipal de resíduos. **Metodologia:** A pesquisa adotou abordagem qualitativa e exploratória, combinando levantamento de dados primários e análise documental. Foram realizadas entrevistas estruturadas com moradores da zona urbana e rural, gestores públicos e outros atores sociais envolvidos com a temática ambiental. Também foram aplicados questionários com o objetivo de identificar percepções da população sobre a coleta, o descarte e a destinação dos resíduos sólidos. Paralelamente, desenvolveu-se um estudo de caso sobre as práticas locais de manejo de resíduos, considerando fatores sociais, ambientais e culturais que influenciam o comportamento da população. Os dados obtidos foram organizados e analisados com apoio de ferramentas de análise estatística e representações gráficas utilizadas no processo de interpretação dos resultados. **Resultados:** Os resultados indicaram que a gestão de resíduos sólidos no município apresenta limitações estruturais significativas. Entre os principais desafios identificados destacam-se a ausência de infraestrutura local para tratamento e destinação final dos resíduos, a dependência logística do transporte para a cidade de Manaus, a irregularidade na coleta em determinadas áreas e a ocorrência de descarte inadequado em margens de rios, igarapés e comunidades rurais. A pesquisa também evidenciou baixo nível de participação da população e do setor privado nas ações relacionadas à gestão de resíduos. Por outro lado, foram identificadas oportunidades de melhoria, como a implementação de programas de coleta seletiva, o fortalecimento de ações de educação ambiental e a valorização de catadores como agentes importantes na cadeia de reciclagem. **Conclusão:** Conclui-se que a gestão de resíduos sólidos em municípios de várzea exige estratégias adaptadas às especificidades ambientais e sociais da região amazônica. A adoção de políticas públicas integradas, associadas ao fortalecimento da participação comunitária, à educação ambiental e à implementação de práticas sustentáveis, pode contribuir significativamente para a melhoria da qualidade ambiental e da saúde pública no município. O estudo destaca a importância da articulação entre poder público, sociedade e demais atores sociais para o desenvolvimento de soluções viáveis e sustentáveis para a gestão de resíduos em áreas alagáveis.